

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO PÓS OPERATÓRIO DE ABDOMINOPLASTIA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 05/06/2023

MANUAL LYMPHATIC DRAINAGE IN THE POST-OPERATIVE ABDOMINOPLASTY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8006028

Adriana Mascarenhas de Souza¹;

Ana Carolina Carvalho da Silva¹;

Evelyn Castro Pinheiro de Souza²

Resumo

Introdução: A DLM atua de forma eficaz na redução do edema e absorção de hematomas e seroma proveniente do ato cirúrgico. Sua utilização diminui a probabilidade de fibrose. **Objetivo:** Abordar a sua importância para uma cirurgia de abdominoplastia, analisando os benefícios da DLM no pós-operatório reduzindo o tempo de cicatrização, tratando os edemas e as dores que o paciente possa sentir após os procedimentos. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma Revisão Bibliográfica, exploratória e descritiva, as buscas por artigos científicos foram feitas nas bases de dados: Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e PubMed. **Resultados:** Todos os estudos apresentaram resultados positivos na realização do DLM no pós-operatório de abdominoplastia, pois os participantes que realizaram obtiveram uma recuperação mais rápida, redução

de edema, melhora no aspecto da pele e aderências.**Conclusão:** Foi possível concluir a melhora significativa da proliferação de fibroses, aparecimento de edemas, hematomas, prevenindo possíveis complicações na fase de cicatrização e recuperação do paciente. Portanto a atuação do fisioterapeuta especializado é fundamental para um resultado satisfatório.

PALAVRAS-CHAVES: Drenagem Linfática Manual, Abdominoplastia, Pós-operatório.

Abstract

Introduction: DLM acts effectively in reducing edema and absorbing hematomas and seroma resulting from surgery. Its use decreases the likelihood of fibrosis. **Objective:** Addressing its importance for an abdominoplasty surgery, analyzing the benefits of MLD in the postoperative period, reducing healing time, treating swelling and pain that the patient may feel after the procedures.

Materials and methods: This is an exploratory and descriptive bibliographic review, searches for scientific articles were carried out in the databases: Scielo (Scientific Electronic Library Online) and PubMed. **Results:** All studies showed positive results in performing DLM in the postoperative period of abdominoplasty, as the participants who underwent it obtained a faster recovery, reduction of edema, improvement in the appearance of the skin and adhesions.

Conclusion: It was possible to conclude that there was a significant improvement in the proliferation of fibrosis, the appearance of edema, bruises, preventing possible complications in the patient's healing and recovery phase. Therefore, the performance of the specialized physiotherapist is essential for a satisfactory result.

KEYWORDS: Manual Lymphatic Drainage, Abdominoplasty, Postoperative.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a pesquisa global mais atual realizada em 2019, pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética – ISAPS os dois países que mais realizaram procedimentos estéticos. O Brasil é o país que está no topo do ranking

em procedimento de cirurgia estética com 1.493,673 (13,1%) deixando os Estados Unidos em segundo lugar com 1.351,917 (11,9%), os procedimentos estéticos cirúrgicos mais realizados por brasileiros foram: lipoaspiração (15,5%), aumento da mama (14,1%), abdominoplastia (10,4%), e aumento de nádegas (7,7%), havendo também as pessoas que fazem o conjunto, como abdominoplastia e aumento da mama (ISAPS, 2019).

A Drenagem Linfática Manual (DLM) foi criada pelo biólogo Vodder e sua esposa, em 1936, e vem sendo adaptada, posteriormente, por outros estudiosos. A técnica mantém o balanço hídrico e possibilita uma maior eliminação de resíduos provenientes do metabolismo celular (RAMOS et al., 2015).

O Objetivo da DLM é promover o deslocamento da linfa e do fluido intersticial na direção dos gânglios linfáticos para realocá-los na corrente sanguínea (FAGGION et al., 2015), auxiliando, assim, no sistema linfático e imunológico, na troca de nutrientes e na melhora da amplitude de movimento, o que facilita as atividades de vida diária (AVDs) e, conseqüentemente, melhora a qualidade de vida (CARDOSO et al., 2017).

A DLM atua de forma eficaz na redução do edema e absorção de hematomas e seroma proveniente do ato cirúrgico. Sua utilização diminui a probabilidade de fibrose, por evitar a estase linfática. Segundo GUIRRO E GUIRRO 2011, a DLM, faz a diminuição dos líquidos excedentes, que banham as células, mantendo assim, o equilíbrio hídrico dos espaços intersticiais. Ela também é responsável pela evacuação dos dejetos provenientes do metabolismo celular (LEDUC, 2007).

Para a realização da drenagem linfática nestes procedimentos, é muito importante o conhecimento da anatomia e fisiologia linfática, além do conhecimento das linhas de drenagem. A DLM atua no processo de deslocamento de proteínas extravasadas para serem reabsorvidas, equilibrando a pressão hidrostática e tissular, diminuindo o edema. É capaz de remover o excesso de líquido da substância fundamental, promover a desintoxicação do tecido intersticial, melhorar a oxigenação e nutrição celular e proporcionar melhor circulação sanguínea venosa. Deve-se iniciar o tratamento com a

drenagem no dia seguinte após a cirurgia, ainda na fase aguda (30 dias) das cirurgias. Segundo (BORGES et al., 2006).

As manobras realizadas na DLM seguem princípios básicos, com a evacuação e captação da linfa (PICCININ et al., 2009). Essa manobra deve ser feita da sua maneira: superficialmente em um ritmo lento, uniforme e adequado, porque isso elimina a sensação mecânica e possibilita a técnica com sensação agradável, em determinada frequência e tempo correto, onde a pressão deve sempre ser na direção fisiológica da linfa (SOARES et al., 2005)

A abdominoplastia é uma cirurgia plástica que tem como finalidade retirar o excesso de gordura e de pele do abdômen, contribuindo para diminuir a flacidez da barriga, deixando-a sem saliência e rígida, também é possível remover estrias e cicatrizes presentes no local. Essa cirurgia pode ser realizada tanto em mulheres quanto em homens, e é principalmente indicada para quem perdeu muito peso ou para mulheres que, após a gravidez, ficaram com a região da barriga muito flácida (PINHEIRO, 2022).

É comum que não só a abdominoplastia e a lipoaspiração, mas todas as cirurgias apresentem complicações, desse modo, os tecidos irão sofrer e consequentemente reagir as agressões sofridas no ato cirúrgico, fazendo com que o profissional busque por mais tratamentos especializados e eficazes com a intenção de prevenir e minimizar esses danos (CHI et al., 2021). Assim pode se afirmar que a drenagem se mostra eficaz na prevenção de fibroses no pós-operatório imediato de abdominoplastias (RIBEIRO, 2003).

Tendo em vista os inúmeros benefícios da drenagem linfática manual, este trabalho tem como objetivo abordar a sua importância para uma cirurgia de abdominoplastia, mostrando também, os prós e contras. Analisar os benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório de abdominoplastia, ela reduz o tempo de cicatrização de lesões, trata os edemas e dores que o paciente possa sentir após os procedimentos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma Revisão Bibliográfica, exploratória e descritiva realizada no período de março a abril de 2023, sobre A Eficácia da Drenagem Linfática Manual no Pós-Operatório de Abdominoplastia. As buscas por artigos científicos foram feitas nas bases de dados: Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e PubMed. Utilizando as palavras chaves: Manual Lymphatic Drainage (drenagem linfática manual); Abdominoplasty (abdominoplastia); Postoperative (pós-operatório) usando artigos científicos publicados em inglês e português.

Foram considerados os critérios de inclusão, artigos publicados no período de 10 anos (2013-2023), artigos que abordassem os descritores acima, com o foco em Drenagem Linfática Manual no Pós-Operatório de Abdominoplastia. Os critérios de exclusão foram artigos que não abordassem DLM no pós-operatório de Abdominoplastia e artigos que não estivessem em inglês. A análise se deu através de leitura dos artigos que estivessem dentro dos critérios de inclusão e exclusão, os dados foram elaborados de forma descritiva e organizado de forma textual.

3. RESULTADOS

A estratégia elaborada para a inclusão nesta pesquisa foram: estudos publicados em revistas indexadas em inglês, espanhol e português, disponíveis na íntegra, gratuitos, que abordassem sobre o tema proposto, e que foram devidamente publicados no período de 2014 a 2023. A estratégia elaborada para exclusão foram estudos publicados antes de 2014 que não estavam disponíveis na íntegra, e não tinham relação com o tema proposto.

Figura 1 – Fluxograma de elaboração do estudo

Fonte: Autor (2023)

O presente estudo foi proposto para compreender a importância da drenagem linfática no pós-operatório de abdominoplastia. Para alcance desse intuito foi necessário utilizar artigos que abordassem sobre o tema proposto, assim o resultado é apresentado na tabela 1.

A tabela 1 foi dividida em 4 secções, a primeira está descrita os autores e ano da publicação do estudo, na segunda secção e o tipo de estudo, na terceira descreve-se o objetivo, na quarta a metodologia empregada para o desenvolvimento da pesquisa e por fim apresentam-se os resultados.

Quadro 1 – Estudos incluídos na revisão

Autor (Es)/ Ano	Tipo de Estudo	Objetivo	Metodologia	Resultado
FAGUNDES, Juliana Oliveira; CASTRO, Fabiana Rodrigues; DE OLIVEIRA BAHIA, Flávia Almeida (2021)	Revisão da literatura	Importância da drenagem linfática manual no pós- operatório de cirurgia de lipoaspiração	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	Pacientes que foram submetidas à cirurgia de lipoaspiração de tronco após iniciar a drenagem linfática no período do pós- operatório obteve resultados satisfatórios em relação às dores, edemas e linfedemas.
DA SILVA, Giselle Oliveira; DE SOUZA, Flaviano Gonçalves Lopes (2020)	Revisão da literatura	Relatar os benefícios da drenagem linfática manual no pós- operatório	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	A drenagem linfática manual traz muitos benefícios no pós-operatório, sendo a técnica

		<p>imediatamente de lipoaspiração</p>		<p>mais indicada para tratamento e recuperação nos casos de lipoaspiração, pois tem uma melhor e mais rápida recuperação.</p>
<p>DOS SANTOS, Euzivane Pereira; DOS SANTOS LIMA, Marizete (2020)</p>	<p>Revisão da literatura</p>	<p>Relatar os benefícios e a eficácia da drenagem linfática no pós-operatório imediato de lipoaspiração,</p>	<p>O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura</p>	<p>A drenagem linfática apresenta grande eficácia nos pré e pós-operatórios de lipoaspiração, para diminuição do edema, redução no quadro algico, proporcionando vários benefícios e conforto aos pacientes após as sessões e para que obtenham melhores resultados ao paciente, quanto mais precoce o início do tratamento mais rápido é sua</p>

				cicatrização e recuperação,
ANDRADE, Arlete de Amorim; SANTOS, Natália de Souza. (2022)	Revisão da literatura	Salientar a importância do tratamento no pós-operatório das cirurgias plásticas de abdominoplastia e lipoaspiração	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	A drenagem linfática vem tendo grande relevância, devido ao seu estímulo a reabsorção de edemas e hematomas, atenuação de fibroses aumentando a circulação sanguínea e linfática.
MONTEIRO, Eliane Maria Oliveira et al. (2021)	Revisão da literatura	Descrever os benefícios da Drenagem Linfática Pós Cirúrgica na Lipoaspiração em Homem.	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	A drenagem linfática manual ao auxiliar no processo de cicatrização tornando um tratamento eficiente para minimizar ou impedir possíveis sequelas provenientes da lipoaspiração.
BENEVINUTO, Jéssica Alves;	Revisão da	Ressaltar a contribuição da	O estudo foi realizado por	A drenagem linfática manual

<p>DE OLIVEIRA MONTEIRO, Eliane Maria (2020)</p>	<p>literatura</p>	<p>drenagem linfática manual em mulheres no pós-operatório de abdominoplastia</p>	<p>meio de pesquisa e revisão da literatura</p>	<p>apresenta diversos benefícios no seu pós-operatório, melhora a circulação sanguínea e linfática, diminuindo o edema e recupera o aspecto da pele, além de contribuir sobremaneira a recuperação do paciente para suas atividades de vida diária.</p>
<p>BATISTA, E.; MEJIA, D (2015)</p>	<p>Revisão da literatura</p>	<p>A importância da drenagem linfática no pós-operatório em abdominoplastia</p>	<p>O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura</p>	<p>A drenagem usada no tratamento pós-operatório de cirurgias plásticas reparadora, ajudando diretamente na eliminação das toxinas, diminuindo edemas, deiscências,</p>

				fibroses e cicatrizes.
PESSOA, L. B.; MEJIA, Dayana Priscila Maia (2015)	Revisão da literatura	Identificar a importância da drenagem linfática manual no tratamento pós-operatório de uma abdominoplastia.	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	A drenagem linfática manual traz benefícios no pós-operatório de abdominoplastia em sua fase aguda, minimizando edemas e complicações que um pós-cirúrgico apresenta, favorecendo ao paciente uma recuperação mais rápida
COSTA, E. C.; MEJIA, Dayana Priscila Maia (2014)	Revisão da literatura	Abordar a fisioterapêutica no pós-operatório de cirurgia plásticas corporais como a lipoaspiração e abdominoplastia	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	O estudo constatou uma diminuição significativa do hematoma, edema e redução na dor local
RISSARDI, Adriana; GENEROSO, S. A.;	Revisão da literatura	Comprovar os benefícios da drenagem linfática no pós-	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e	A drenagem linfática manual repara e melhora os efeitos

FELIPPIN, T. R. (2017)		operatório de abdominoplastia.	revisão da literatura	causados pelos impactos cirúrgicos, trazendo bem-estar ao paciente
SANTOS, Isadora Chagas Correia; SANTOS, Juliana Amorim Borba (2021)	Revisão da literatura	Demonstrar o efeito da drenagem linfática na abdominoplastia, expondo a importância do emprego da técnica no pós-operatório imediato para a diminuição de edemas.	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	A drenagem linfática manual auxilia na recuperação do pós-operatório da abdominoplastia, pois melhora a aparência estética e a função, principalmente pela melhora da dor obtida com o tratamento.
SOARES, Ariane Freire; SANTOS, Jeane Rocha (2021)	Revisão da literatura	Descrever os benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório de cirurgias plásticas.	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	A drenagem linfática manual possui inúmeros benefícios aplicada no pós-operatório de cirurgias plásticas, apresenta melhora no sistema fisiológico como um todo, para o

				reparo do tecido lesado após o procedimento invasivo.
PLETSCH, Alice Luisa; KOSLOSKY, Ketney Da Costa; REZER, João Felipe Peres (2016)	Revisão da literatura	Mostrar a importância do profissional da área da estética em atuação conjunta com o cirurgião plástico, para uma rápida recuperação no pós-operatório.	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	A drenagem linfática é eficaz no pós-operatório, pois diminui o edema, alivia a dor e ansiedade, evita formação de hematomas, seromas e fibroses de tecido, além de melhorar a circulação sanguínea e linfática.
DA SILVA, Renata Inácia (2021)	Revisão da literatura	Entender os benefícios e vantagens da drenagem linfática manual. Os objetivos específicos são: entender os benefícios e vantagens da DLM	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	A drenagem linfática manual quando realizada de forma precoce ajuda a acelerar o processo de reabsorção do edema, ajuda na absorção do acúmulo de líquidos em algumas regiões

				corporais que resultam no aumento de absorção de hematomas e equimose que melhoram a sensibilidade
FRANCA, Camila Pinheiro de; AGUIAR, Giseli Ferreira; PARRA, Cristina Cardoso (2014)	Revisão da literatura	Avaliar e descrever os efeitos fisiológicos, e os benefícios da DLM em membros inferiores com etiologias diversas.	O estudo foi realizado por meio de pesquisa e revisão da literatura	Concluiu-se que há melhoras na circulação sanguínea, reabsorção de edema e melhora na coloração da pele.

Fonte: Autor (2013-2023)

Os estudos utilizados na pesquisa, que estão devidamente apresentados na tabela, foram de cunho bibliográfico, por isso cada artigo quantificou números de pacientes participantes diferentes, porém algumas pesquisas usaram sete indivíduos, outras foram três ou quatro, ou seja, foram pequenas amostras. Quanto a quantidade de sessões realizadas pelos pacientes, são recomendados no mínimo 10 sessões de DLM, a quantidade máxima vai depender do organismo de cada paciente, essas sessões devem iniciar nos primeiros dias após a cirurgia de abdominoplastia. Todos os estudos apresentaram resultados positivos na realização do DLM no pós-operatório de abdominoplastia, pois os participantes que realizaram obtiveram uma recuperação mais rápida, redução de edema, melhora no aspecto da pele e aderências.

4. DISCUSSÃO

Esses artigos apresentaram 15 estudos que investigam a utilização da DLM no pós-operatório de pessoas submetidas a cirurgia plástica de abdominoplastia. Dos 15 estudos correlacionados todos utilizaram a abordagem metodológica do tipo revisão da literatura e o método analisados por todos os autores incluídos consistiam no DLM.

Inicialmente, nos dados encontrados por Franca Aguiar e Parra (2014), constatou-se que foi realizado um estudo sobre a DLM e drenagem postural em sete pacientes obesos submetidos a cirurgia de gastroplastia, onde apresentavam edema de membros inferiores. Assim, concluíram que, a intervenção na redução de edema desses pacientes foi eficaz, e ainda ressaltaram que a técnica de DLM foi mais eficaz que a técnica de drenagem postural, ou seja, quando a DLM é realizada melhora a circulação sanguínea, na reabsorção de edema e na coloração da pele.

Rissardi et al. (2017) explicam, por meio de sua pesquisa, que na DLM são realizadas sequências de movimentos suaves de massagem, para estimular o fluxo de fluido através do sistema linfático, aliviando assim o edema, uma vez que, DLM repara e melhora os efeitos causados pelos impactos cirúrgicos da abdominoplastia, trazendo bem-estar ao paciente. Todavia, o paciente não pode esquecer das outras recomendações para uma recuperação mais eficiente.

O autor Da Silva (2021) apontou, por meio de seus dados, que a abdominoplastia se trata de um procedimento invasivo, e por isso durante o período inicial após a cirurgia de abdominoplastia, os pacientes sentirão edema, hematomas e desconforto. Para reduzir tais complicações os médicos recomendam a DLM no pós-operatório logo depois da cirurgia. Todo esse processo deve ser prescrito e indicado pelo médico seguindo todos os protocolos de recuperação do paciente.

Andrade e Santos (2022) apontaram com sua pesquisa, que a supervisão adequada dos efeitos colaterais, abrem a possibilidade de tempo de recuperação mais curto, com menos dor e complicações de saúde. Diante disso, a DLM vem tendo grande relevância, devido ao seu estímulo a reabsorção de edemas e

hematomas, atenuação de fibroses e desenvolvendo a circulação sanguínea e linfática. Monteiro (2021) concluiu em seu estudo que a DLM auxilia no processo de cicatrização tornando um tratamento eficiente para minimizar ou impedir possíveis sequelas provenientes da abdominoplastia.

Santos e Santos (2021) apontam em suas pesquisas que os cirurgiões recomendam que os pacientes iniciem a DLM entre 5 e 8 dias pós cirurgia. Todavia, nessa mesma pesquisa os dados também indicaram que os cirurgiões recomendam de 6 a 15 dias, onde as células estão na fase de cicatrização. Por mais, que em seus achados tenham essa divergência de quando iniciar a DLM, os autores recomendam que seja iniciado no pós-operatório.

Os autores Pletsch et al. (2016) concluíram em seu estudo que a técnica de DLM se caracteriza como procedimento realizado após as primeiras 48 horas de cirurgia, porém com restrições e atenção aos movimentos, para que não ocorra deslocamento de tecido, melhorando a capacidade de atuação do sistema linfático.

Pessoa e Mejia (2015) concluíram a massagem de DLM é frequentemente recomendada durante a fase de recuperação após abdominoplastia. Acredita-se que esta forma especializada de massagem diminui o tempo de recuperação e melhora os resultados, reduzindo o edema pós-cirúrgico e a fibrose. A DLM traz benefícios no pós-operatório de abdominoplastia minimizando edemas e complicações que um pós-cirúrgico apresenta, favorecendo ao paciente uma recuperação mais rápida.

Dos Santos e Dos Santos Lima (2020) recomendam que os pacientes complementem sua recuperação com DLM o mais cedo possível, nos primeiros dias após a cirurgia. A ideia é que a DLM ajuda a prevenir e aliviar o acúmulo de líquido. Em suma, a DLM apresenta grande eficácia nos pré e pós-operatório de abdominoplastia, para diminuição do edema, redução no quadro da dor, minimizar o tempo de recuperação, otimizar os resultados e evitar possíveis complicações. Por isso, quanto mais precoces o início do tratamento mais rápido é sua cicatrização e recuperação.

Batista e Mejia (2015) evidenciaram que a DLM aumenta significativamente o fluxo de fluido nos vasos linfáticos em pacientes pós-operados de abdominoplastia. A drenagem usada no tratamento pós-operatório de cirurgias plásticas reparadoras auxilia diretamente na eliminação das toxinas, diminuindo deiscências, fibroses e cicatrizes.

Nos achados de Da Silva e De Souza (2020), evidencia-se que a DLM traz muitos benefícios no pós-operatório, sendo a técnica mais indicada para tratamento e recuperação nos casos de abdominoplastia, pois se recuperam melhor e mais rápido dos traumas sofridos por procedimentos cirúrgicos estéticos. Além do mais, os autores sugerem que a DLM no pós-operatório de abdominoplastia pode acelerar o processo de cicatrização, reduzindo o edema e hematomas, reduzindo a inflamação local e diminuindo o risco de infecção, melhorando a resposta imune.

Soares e Santos (2021) entenderam que a DLM no pós-operatório de abdominoplastia pode diminuir a cicatrização e o acúmulo de nódulos fibróticos e, conseqüentemente, melhorar a textura e o tom da pele. Assim como, pode diminuir a dor, a sensibilidade, acelerando a cicatrização, seria esperado que acelerasse a recuperação e melhorasse os resultados. Ou seja, a DLM possui inúmeros benefícios aplicada no pós-operatório de cirurgias plásticas como a melhora no sistema fisiológico e reparo do tecido lesado após o procedimento.

No estudo de Fagundes et al. (2021) os pacientes que foram submetidos à cirurgia de abdominoplastia de tronco, após iniciar a DLM no período do pós-operatório, obtiveram resultados satisfatórios em relação às dores, edemas e linfedema. Os dados asseguraram que é uma técnica de massagem segura e agradável, pode ser benéfico considerá-la para pacientes que, em sua maioria, podem arcar com todas as sessões que seu corpo precisar.

Benevenuto e De Oliveira Monteiro (2020) relataram que os pacientes de abdominoplastia apresentam acúmulo de líquido fora do local da cirurgia, como nas pernas. A DLM pode se beneficiar, pois melhora a circulação sanguínea e linfática, diminuindo o edema e recupera o aspecto da pele.

No estudo realizado por Costa e Mejia (2014) é citado que DLM após a abdominoplastia é recomendada principalmente em condição de edema crônico conhecida como linfedema, pois o estudo constatou uma diminuição significativa do hematoma, edema e redução na dor local.

Por meio dos estudos analisados RISSARDI et al. (2017), SILVA (2020), SOUZA (2020), ANDRADE (2022) e SANTOS (2022) verifica-se que a DLM no pós-operatório da abdominoplastia é eficaz, pois diminui o edema, alivia a dor e ansiedade, evita formação de hematomas, seromas e fibroses de tecido, e melhora a circulação sanguínea e linfática.

Existem poucos estudos clínicos para examinar os benefícios e riscos relacionados ao uso da DLM após a abdominoplastia, portanto não existem evidências clínicas fortes para apoiar uma recomendação geral.

Então, todos os profissionais da saúde envolvidos na recuperação desses pacientes, que incluem o fisioterapeuta dermatofuncional, que abrange o tratamento das disfunções relacionadas à pele, seus sistemas e tem o objetivo de proporcionar a autoestima, saúde, bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo. Responsável pela realização da DLM no pós-abdominoplastia, e devem estar atentos a possíveis complicações.

Como o número de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos estéticos continuam a aumentar, há necessidade de terapias adjuvantes que promovam a recuperação do paciente, o que é fundamental para melhorar os resultados pós-operatórios, aumentar a satisfação e os desejos estéticos do paciente. A DLM é uma área de pesquisa ativa que demonstrou preliminarmente um benefício em pacientes submetidos a abdominoplastia. Devido à escassez de pesquisas clínicas sobre DLM após a realização do procedimento cirúrgico de abdominoplastia, mais estudos sobre o tema são necessários.

5. CONCLUSÃO

Conforme os estudos, nota-se a importância da drenagem linfática manual no pós-operatório de abdominoplastia, que contribui para ter um resultado

satisfatório no tratamento dos pacientes submetidos a esse procedimento, confirmando os seus benefícios após as sessões de DLM.

Através dos estudos incluídos nessa revisão, foi possível concluir a melhora significativa da proliferação de fibroses, aparecimento de edemas, hematomas, prevenindo possíveis complicações na fase de cicatrização e recuperação do paciente. Portanto, a atuação do fisioterapeuta especializado é fundamental para um resultado satisfatório, acelerando o processo de cicatrização interna e reduzindo possíveis inflamações.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Arlete de Amorim; SANTOS, Natália de Souza. **A Relevância da Drenagem Linfática no Pós-Operatório de Cirurgias de Abdominoplastia e Lipoaspiração**. Trabalho de Conclusão de Curso (bacharel em biomedicina) Faculdade UMA, 2022.

BATISTA, E.; MEJIA, D. Drenagem linfática no pós-operatório em abdominoplastia. **Biocursos Manaus-FACOPH**, 2015.

BENEVINUTO, Jéssica Alves; DE OLIVEIRA MONTEIRO, Eliane Maria. Benefícios da drenagem linfática manual em pacientes mulheres no pós-operatório de abdominoplastia. **Revista Liberum accessum**, v. 4, n. 1, p. 54-61, 2020.

BORGES, Fábio dos Santos. **Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas**, São Paulo: Phorte v.6, 2006.

CARDOSO MPC, Sousa ILL, Souza NA. **Efeitos da drenagem linfática manual aplicada em gestantes**. *Essentia*. 2017;18(1):54-61.

CHI, ANNY, MARQUETTI, MARIA DA GLORIA e DIAS, MIRELLA. **Uso do taping linfático na prevenção da formação de equimoses em abdominoplastia e lipoaspiração**. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica*. 2021, v. 36, n. 2

COSTA, E. C.; MEJIA, Dayana Priscila Maia. **Métodos terapêuticos dermatofuncionais no pós-operatório de abdominoplastia e lipoaspiração.** Faculdade Cambury, 2014.

DA SILVA, Renata Inácia. Os benefícios da drenagem linfática: uma revisão de literatura. **Medicus**, v. 3, n. 1, p. 1-13, 2021.

DOS SANTOS, Euzivane Pereira; DOS SANTOS LIMA, Marizete. Drenagem linfática no pós-operatório em lipoaspiração. **Medicus**, v. 2, n. 2, p. 30-36, 2020.

DA SILVA, Giselle Oliveira; DE SOUZA, Flaviano Gonçalves Lopes. **Os benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório imediato de lipoaspiração.** Pós-graduação em Procedimentos Estéticos e Pré e Pós-operatório- Faculdade FASERRA 2016.

FAGGION C, Cândido RS, Moreira JAR. **Comparação entre a drenagem linfática manual (DLM) e a hidroterapia em gestantes.** Rev Cien FHO. 2015;3(1):37-46

FAGUNDES, Juliana Oliveira; CASTRO, Fabiana Rodrigues; DE OLIVEIRA BAHIA, Flávia Almeida. **A importância da drenagem linfática no pós operatório de Lipoaspiração.** Artigo científico (curso de Estética e Cosmética) Centro Universitário UNIFG, 2021.

FRANCA, Camila Pinheiro de; AGUIAR, Giseli Ferreira; PARRA, Cristina Cardoso. Efeitos Fisiológicos e benefícios da drenagem linfática manual em edema de membros inferiores: Revisão de Literatura. **Bacharelado em Fisioterapia**, p. 9, 2014.

ISAPS. ISAPS international survey on aesthetic/cosmetic procedures performed in 2019. 2019.

LEDUC, Alberto; LEDUC, Oliver. **Drenagem linfática: teoria e prática.** Manole, 2007.

MEYER, Andressa Carvalho. Os benefícios da drenagem linfática no pós operatório de abdominoplastia. **Anais do EVINCI-UniBrasil**, v. 5, n. 1, p. 368-368, 2019.

MONTEIRO, Eliane Maria Oliveira et al. Benefícios da Drenagem Linfática Pós Cirúrgica na Lipoaspiração em Homens. **Revista Liberum accessum**, v. 13, n. 1, p. 30-36, 2021.

PESSOA, L. B.; MEJIA, Dayana Priscila Maia. Benefícios da drenagem linfática manual no tratamento pós-operatório imediato de abdominoplastia. **Revista de Escolha**, 2015.

PICCININ, Aline Marlinelli; MELLO, Pâmela Billing; BEM, Daiana Müller de; SILVA, Andressa; ROSA, Patrícia Vianna &. Redução do edema em membros inferiores através da drenagem linfática manual: um estudo de caso. *Inspirar Movimento e Saúde*, Rio Grande de Sul, 2009.

PINHEIRO, Marcelle. Abdominoplastia: o que é, como é feita e possíveis complicações – Disponível em: [Tua Saúde \(tuasaude.com\)](http://tuasaude.com). Acesso em: 27 de maio de 2023.

PLETSCH, Alice Luisa; KOSLOSKY, Ketney Da Costa; REZER, João Felipe Peres. Aplicação de drenagem linfática manual (DLM) no pós-operatório de cirurgias plásticas. **Salão do Conhecimento**, 2016.

RAMOS, Plínio dos Santos et al. Acute cardiovascular responses to a session of Manual Lymphatic Drainage. **Fisioterapia em Movimento** [online]. 2015, v. 28, n. 1.

RISSARDI, Adriana; GENEROSO, S. A.; FELIPPIN, T. R. Os benefícios da drenagem linfática no pós operatório de abdominoplastia. **Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional**, 2017.

RIBEIRO, Denise Rodrigues. **Drenagem linfática corporal**. 4 edição, São Paulo; Senac, 2003.

SANTOS, Isadora Chagas Correia; SANTOS, Juliana Amorim Borba. Os Efeitos da Drenagem Linfática Manual no Pós-Cirúrgico da Abdominoplastia: Uma Revisão Integrativa da Literatura. **Id on Line Rev. Psic.** V.15, N. 57, p. 709-719, 2021.

SOARES, Ariane Freire; SANTOS, Jeane Rocha. Benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório de cirurgias plásticas. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, 2021.

SOARES, Lúcia Maria Alves; SOARES, Sandra Mara Brasil; SOARES, Aline Kercia Alves. **Estudo comparativo da eficácia da drenagem linfática manual e mecânica no pós-operatório de dermolipectomia.** Sistema de Información Científica, [S.L], jul./out. 2005.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Especialista em Saúde da Mulher, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 |
(92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil